

ХОРИЖДА МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРАЁТГАН ШАХСЛАРНИНГ ЭКСТРЕМИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ВА ҚОНУНЧИЛИГИ

Axmedov Vaxob Oydinovich

IIV Akademiyasi magistratura Tashkiliy-taktik
boshqaruvi 2-guruh tinglovchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121076>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-may 2026 yil
Ma'qullandi: 09-may 2026 yil
Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEY WORDS

меҳнат, миграцияси,
экстремизм, терроризм,
миграция, профилактика,
миллий стратегия, диний
экстремизм.

ABSTRACT

Мазкур мақолада хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг экстремизм билан боғлиқ жиноятларга жалб этилишининг олдини олиш ва қарши курашиш бўйича ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар таҳлил этилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси ва бошқа қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари асосида ушбу соҳадаги қонунчилик базаси ўрганилган. Шунингдек, «Меҳр» инсонпарварлик операцияси, халқаро ҳамкорлик амалиёти таҳлил этилиб, мавжуд муаммоларни бартараф этиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Бугунги глобаллашув шароитида халқаро меҳнат миграцияси нафақат иқтисодий, балки хавфсизлик ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан ҳам долзарб ижтимоий ҳодисага айланиб бормоқда. Халқаро Меҳнат Ташкилоти (ХМТ) ва Жаҳон банкининг маълумотларига кўра, дунёда халқаро меҳнат мигрантларининг сони 2000 йилдаги 96 миллиондан 2022 йилда 164 миллионга, ҳозирги кунда эса 180 миллиондан зиёдга етди. Айнан Марказий Осиё минтақаси асосан Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон фуқароларининг кўп қисми Россия Федерацияси, Қозоғистон, Жанубий Корея, Туркия ва Европа давлатларида меҳнат фаолияти билан шуғулланмоқда.

Расмий маълумотларга кўра, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг 2 миллиондан зиёд қисми чет давлатларда турли соҳаларда меҳнат қилмоқда, шундан 1,5 миллиондан ортиғи Россияда фаолият юритади¹. Мазкур кенг қамровли миграцион оқим муайян хавф-хатарларни ҳам келтириб чиқаради. Жумладан, экстремистик ва террористик ташкилотларнинг хорижда тарқоқ ҳолатда, ижтимоий ҳимоясиз шароитда фаолият юритаётган мигрантларни жалб этиш мақсадида тарғиботни кучайтиргани илмий ва амалий аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистонда экстремизм билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш фаолияти комплекс ёндашув асосида ташкил этилган бўлиб, у асосан барвақт олдини олиш, аниқлаш, чек қўйиш ва оқибатларини

¹Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги маълумотлари асосида // daryo.uz

минималлаштиришга қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “Бугунги кунда аҳолининг нисбатан заиф қатламлари вакиллари, жумладан, ёшларимиз ва меҳнат мигрантлари онлайн манқуртлаштириш қурбонига айланмоқда, турли ноқонуний гуруҳларга жалб этилмоқда ва жиноят содир этмоқда»² деган фикрни баён қилган. Бу шуни англатадики, муаммо жиддий илмий-ҳуқуқий тадқиқот объектига ҳисобланиб, бу эса муаммони ташкилий, ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари комплекс тарзда ўрганишни таъқозо қилади. Бугунги кунга қадар ҳуқуқшунос олимлардан З.Ф.Иномжонова, Р.Қаҳҳоров, А.Х.Расулев, М.Ҳ.Рустамбоев, А.Ҳ.Якубов сингари мутахассислар экстремизмга қарши курашишнинг ҳуқуқий ва криминологик асосларини тадқиқ этган. Бугунги кунда экстремизм жиноятларига қарши курашиш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади, ушбу масалада Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва бир қанча норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган “Жиноят кодекси”, 2000 йил 15 декабрда қабул қилинган “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонуни, 2018 йил 30 июлда қабул қилинган “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни, “Ташқи меҳнат миграцияси тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2021 йил 1 июлдаги «2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Миллий стратегия»ни тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-6255-сонли Фармони³. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244, 244¹, 244², 244³, 155, 155¹, 155², 155³, 156, 159-моддаларида терроризм ва экстремизмга оид жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган⁴. Шу жумладан, 244²-модда диний экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотлар тузиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда иштирок этиш учун, 155²-модда эса террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш, чиқиш ёки ҳаракатланиш учун жавобгарликни белгилайди. Жиноят кодексининг 244-модда «оммавий тартибсизликлар содир этиш мақсадида ўқувдан ўтганлик ҳамда ушбу фаолиятни молиялаштирганлик учун» жавобгарлик белгилаш билан тўлдирилди⁵. Шунингдек, 2026 йил апрель ойида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси экстремистик жиноятлар рўйхатини кенгайтириш ва жавобгарликни дифференциациялаш бўйича қонуни, “Терроризм ва экстремизмни молиялаштиришга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги Олий Суд Пленуми қарори келтириб ўтиш мумкин. Бу борада экстремизм муаммосининг ҳозирги ҳолати ва криминологик таҳлили муҳим аҳамиятга эга. Чет

²Мирзиёев Ш.М. «Шарқ — Аксилтеррор — 2024» халқаро конференциясига мурожаат, 2024 йил 4 сентябрь. // sputniknews.uz

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 июлдаги «2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6255-сонли Фармони. // lex.uz/docs/5491626

⁴Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, 22.09.1994 й. 2012-ХII-сон Қонун (кейинги ўзгартиришлар билан). // lex.uz/docs/111453

⁵Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244-моддасига ўзгартириш киритиш тўғрисида: ЎРҚ-1051-сонли Қонун, 27.03.2025 й. // lex.uz/docs/7449690

давлатларда меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ўртасида экстремизм ва терроризм ғояларининг тарқалиши қуйидаги объектив ва субъектив омиллар билан изоҳланади:

Биринчидан, иммигрантнинг ватандан узоқ, ижтимоий-маданий жиҳатдан бегона муҳитда қолиши, ўз тилида диний-маънавий йўл-йўриқ олиш имкониятининг чекланганлиги.

Иккинчидан, кутилмаган қийинчиликларга иш ҳақининг тўланмаслиги, ноқонуний воситачилардан жабр кўриш, депортация таҳдиди, мигрантларга нисбатан нохуш муносабатга учраши элчихонасига юборилган мурожаатларда айнан шу муаммолар кўрсатилган.

Бу мигрантнинг паст диний саводхонлиги, маънавий-руҳий бўшлиқ, оила ва ватандан узоқ муддат узоқлашиш, шунингдек, экстремистик идеологлар томонидан Интернет ва социал тармоқларда олиб бориладиган мақсадли тарғиботнинг таъсиридан иборат. «Ислом давлати» ва бошқа халқаро террористик ташкилотлар айнан меҳнат мигрантларининг бундай заиф жиҳатларидан фойдаланиб, уларни криптовалюта орқали маблағ юборишга, ўз сафига қўшилишга жалб этмоқда.

Президентнинг 2021 йил 1 июлдаги ПФ-6255-сонли Фармонида тасдиқланган «2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Миллий стратегия»да «узоқ муддат хорижда бўлган фуқароларни экстремизм ва терроризм ғоялари таъсиридан ҳимоя қилиш» вазифасини белгилаган⁶. Ўзбекистоннинг бу борадаги ноёб амалиёти — 2019–2021 йилларда амалга оширилган беш босқичли «Меҳр» инсонпарварлик операцияларидир. Сурия, Ироқ ва Афғонистондаги қуролли можаро ҳудудларидан жами 550 нафарга яқин ватандош, асосан, аёллар ва болалар Ўзбекистонга қайтарилди⁷. Ушбу операциянинг ҳуқуқий ноёблиги шундаки: оғир жиноят содир этмаган ва жанговар ҳаракатларда иштирок этмаган шахсларни жинойий жавобгарликдан озод қилиш ва кейинги ижтимоий-психологик реабилитация жараёнига жалб қилишни кўзда тутди. Бу ёндашув Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 26-моддасига (жиноятдан ихтиёрий қайтиш) ҳамда «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги Қонуннинг 28-моддасига мос келади. Ўзбекистон-Россия идоралараро ишчи гуруҳининг 2026 йил 24–25 мартдаги иккинчи йиғилишида айнан «миграция жараёнлари шароитида экстремизм ва терроризмга қарши курашиш» масаласи асосий мавзулардан бири сифатида муҳокама этилиб, икки давлат Бош прокуратуралари ўзаро мониторингни кучайтиришни мажбурият сифатида қабул қилди⁸. Шу билан бирга «Шарқ — Аксилтеррор» қўшма аксилтеррор машғулотлари МДХ ва ШХТ доирасида мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда.

⁷Сурия ва Ироқдаги қуролли можаро ҳудудларидан Ўзбекистонга қайтарилган фуқароларнинг ижтимоий мослашуви тўғрисидаги маълумотлар. // ombudsman.uz, 05.04.2022

⁸Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси матбуот хизматининг хабари: Ўзбекистон – Россия идоралараро ишчи гуруҳининг иккинчи йиғилиши яқунлари, 25.03.2026. // sputniknews.uz

Хулоса қилиб айтганда хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ўртасида экстремизм билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш миллий хавфсизлик учун муҳим масала бўлиб, ўта мураккаб ва кўп қиррали хусусиятга эга. Бу масалани фақат жиной-ҳуқуқий нуқтаи назардан эмас, балки ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ва геосиёсий ёндашувлар билан комплекс тарзда ҳал этиш керак. Бу борада ИИВ Академияси, ДХХ Академияси, Прокуратура Академияси ва Халқаро Исломшунослик Академияси ўртасида ягона илмий-методик ҳамкорлик платформасини ташкил этиш илмий тадқиқотларни кучайтириш ва амалий чора-тадбирларни илмий асосли қилиб такомиллаштиришга хизмат қилади. Экстремизмга қарши курашишда унинг молиявий асосларига ва айниқса, мафкуравий негизларига қарши курашмоқ фаолиятнинг самарадорлигини таъминлайди. Шунда сиёсий, ҳарбий, ҳуқуқий соҳалардаги ортиқча ҳаракатларга ўрин қолмайди ва бунга сарфланадиган саъй-ҳаракатларни бошқа яратувчилик ишларига жалб этиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (2023 йил таҳририда). — Тошкент: Адолат, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (1994 йил 22 сентябрь, ўзгартиришлар билан). // lex.uz/docs/111453
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (1994 йил 22 сентябрь, ўзгартиришлар билан). // lex.uz
4. Ўзбекистон Республикасининг «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги Қонуни, 15.12.2000 й. ЎРҚ-167-сон.
5. Ўзбекистон Республикасининг «Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни, 30.07.2018 й. ЎРҚ-489-сон.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 июлдаги «2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6255-сонли Фармони. // lex.uz/docs/5491626
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон – 2030» Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармони.
8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244-моддасига ўзгартириш киритиш тўғрисида: ЎРҚ-1051-сонли Қонун, 27.03.2025 й. // lex.uz/docs/7449690
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 13 майдаги «Меҳнат миграцияси жараёнларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 313-сонли қарори. // lex.uz/docs/7520845
10. Иномжонова З.Ф. Терроризм ва экстремизмга қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари. — Тошкент: ТДЮУ, 2020. — 248 б.
11. Қаҳҳоров Р. Жиноят-процессуал ҳуқуқи: дарслик. — Тошкент: ИИВ Академияси нашриёти, 2023. — 612 б.
12. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Махсус қисм. — Тошкент: Илм-зиё, 2022. — 856 б.
13. Якубов А.Х. Жиноятчиликка қарши курашишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари. — Тошкент: Адолат, 2021. — 296 б.

14. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. — М.: Наука, 1968. — Т. 1. — 470 с.
15. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. — М.: Норма, 2008. — 240 с.
16. Терроризм ва экстремизмга қарши кураш шароитида инсон ҳуқуқларини таъминлаш: Ўзбекистон тажрибаси. — insonhuquqlari.uz
17. Расмий веб-ресурслар: lex.uz, gazeta.uz, sputniknews.uz, ombudsman.uz, president.uz, daryo.uz.

